

VENERE E ADONE

CAMBIASO LUCA

(Moneglia 1527 - El Escorial 1585)

INVENTARIO: 317

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela raffigurante *Venere e Adone*, come già segnalato da Paola Della Pergola (1955), compare nella guida della Villa Pinciana redatta da Manilli nel 1650, correttamente attribuita a Luca Cambiaso: “Due amanti con Cupido in aria è di Luca Cangiassi”, ultimo dipinto menzionato nell’intera opera. Nel successivo inventario Borghese del 1693 il quadro compare senza una precisa indicazione del tema mitologico e ricondotto alla mano del Pomarancio, mentre riappare nuovamente sotto il nome di Cambiaso nell’elenco del 1790. Da qui, l’ipotesi di Della Pergola che la tela fosse identificabile con un quadro di *Venere e Adone* elencato tra i beni di Olimpia Aldobrandini nel 1682 con l’attribuzione al Veronese, di cui si ha notizia fino al 1750, e che facesse parte di quel nucleo di opere che, al termine delle controversie legali sulla secondogenitura Aldobrandini, furono restituite dai Pamphilj agli eredi di Giovanni Battista Borghese, primo figlio di Olimpia (Della Pergola 1963).

Studi successivi hanno poi riconosciuto il dipinto nella tela con “una Donna nuda a sedere con un Homo che gli mette la mano sotto al Barbozzo con un Amorino [...] del Pomarangi” citato nell’inventario del 1693, sottolineando che l’attribuzione al Pomarancio ricorreva anche per un altro quadro a tema mitologico di Cambiaso, la *Venere e Amore sul mare* ([inv. 123](#)), le cui affinità stilistiche con *Venere e Adone* dovevano risultare ben evidenti (Cappelletti 1996). L’erronea attribuzione dei due dipinti rimane in ogni caso abbastanza singolare, considerando che lo stesso inventario attesta la presenza in collezione di altre sei opere a tema mitologico dell’artista ligure, che certamente potevano offrire un valido termine di confronto (Leonardi 2007).

Nel 1760 *Venere e Adone* è attestato nel palazzo Borghese in Campo Marzio, dove si trova ancora nel 1833, mentre dal 1859 è nuovamente conservato nella Villa Pinciana, come testimonia la *Descrizione a stampa* che veniva abitualmente fornita ai personaggi in visita alla collezione (Leonardi, *cit.*).

L’artista affronta il tema più volte, variandolo, in diversi esempi pittorici e grafici (Suida Manning, Suida 1958). Nel caso della tela Borghese, l’attenzione è posta sul dialogo amoroso tra i due protagonisti, come suggerito dall’eloquenza dei loro gesti: Venere, con il dito puntato verso l’amato, lo ammonisce a non dedicarsi alla caccia con troppa audacia, quasi a presagire

l'imminente tragedia, mentre Adone le accarezza il mento come a volerla tranquillizzare prima di partire (Cappelletti, *cit.*)

La critica ha ricondotto il dipinto alla fase tarda di produzione dell'artista, tra la seconda metà degli anni Sessanta e il decennio successivo (Suida Manning, Suida, *cit.*; Magnani 1995, p. 92).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 115;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 92;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- M. Labò, in *Mostra centenaria di Luca Cambiaso. Catalogo illustrato*, catalogo della mostra (Genova, Teatro Carlo Felice, 1964), a cura di M. Labò, Genova 1927, p. 17, n. 5;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *R. Galleria Borghese*, Roma, 1928, n. 207;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. La pittura del Cinquecento*, parte 7, Milano 1934, p. 853;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 71;
- B. Suida Manning, W. Suida, *Luca Cambiaso. La vita e le opere*, Milano 1958, p. 147;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini. L'Inventario del 1682*, II, in "Arte Antica e Moderna", 1963, pp. 66, nota 165, 84;
- National Gallery of Ireland 1864 - 1964 Centenary Exhibition, catalogo della mostra (Dublino, National Gallery of Ireland, 1964), Dublin 1964, p. 23;
- P. Torriti, *Luca Cambiaso*, in *La pittura a Genova e in Liguria*, a cura di E. Poleggi, C. Bozzo Dufour, G. Bruno, I, Genova 1970, p. 223;
- L. Magnani, *Luca Cambiaso. Da Genova all'Escorial*, Genova 1995, pp. 93, 102;
- F. Cappelletti, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 206-207, n. 43;
- K. Herrmann Fiore, in *Faszination Venus. Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel*, catalogo della mostra (Colonia, Wallraf-Richartz-Museum; Monaco, Alte Pinakothek; Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000-2001), a cura di E. Mai, U. Weber-Woelk, B. Back, Köln 2000, pp. 304-305;
- A. Leonardi, in *Luca Cambiaso 1527-1585*, catalogo della mostra (Austin, Blanton Museum of Art, 2006-2007; Genova, Palazzo Ducale, 2007), a cura di G. Bober, P. Boccardo, Cinisello Balsamo 2006, pp. 260-261, n. 25;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 105;
- A. Leonardi, in *Luca Cambiaso. Un maestro del Cinquecento europeo*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale; Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso, 2007), a cura di P. Boccardo, F. Boggero, Cinisello Balsamo, 2007, p. 248, n. 22;
- Rubens a Genova, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 2022-2023), a cura di N. Büttner, A. Orlando, Milano 2022, cat. 5.

English version

VENUS AND ADONIS

CAMBIASO LUCA

(Moneglia 1527 - El Escorial 1585)

INVENTORY: 317

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The canvas depicting *Venus and Adonis*, as Paola Della Pergola (1955) noted, appeared in Manilli's 1650 guide to Villa Pinciana, correctly attributed to Luca Cambiaso: "Two Lovers with Cupid in the Air is by Luca Cangiaso" [alternative surname], the last painting mentioned in the entire catalogue. In the subsequent Borghese inventory of 1693, the painting appeared without a precise description of the mythological theme and was attributed to Pomarancio, while it reappeared again under Cambiaso's name in the 1790 list. Della Pergola hypothesised that the canvas could be identified as a painting of *Venus and Adonis* listed among Olimpia Aldobrandini's possessions in 1682 with attribution to Veronese, of which nothing was heard until 1750. She also suggested that it was part of the set of works which, at the end of the legal disputes over the Aldobrandini secundogeniture, were returned by the Pamphilj to the heirs of Giovanni Battista Borghese, Olimpia's first-born son (Della Pergola 1963).

Subsequent studies recognised the canvas as "a Nude Woman Seated with a Man Placing his Hand under her Chin, with a Cupid [...] by Pomarangi", recorded in the inventory of 1693, stressing that the attribution to Pomarancio also applied to another painting with a mythological theme by Cambiaso, *Venus and Cupid on the Sea* (cat. 123), whose stylistic affinities with *Venus and Adonis* must have been quite clear (Cappelletti 1996). What is extraordinary is the incorrect attribution of the two paintings, given that the same inventory cited six other works in the collection with mythological themes by the Ligurian artist, which could surely have provided a useful point of comparison (Leonardi 2007).

There is evidence that *Venus and Adonis* was in Palazzo Borghese in Campo Marzio in 1760, where it was still to be found in 1833, while from 1859 it was once again housed in Villa Pinciana, as confirmed by the printed description of works that was normally given to dignitaries visiting the collection (Leonardi, cit.).

The artist addressed this theme several times, with various paintings and drawings (Suida Manning, Suida 1958). In the case of the Borghese painting, the focus is on the amorous exchange between the two figures, with their expressive gestures: Venus, with her finger pointed at her beloved, warns him not to be so intrepid in his hunting, almost as if foretelling the imminent tragedy, while Adonis caresses her chin as if to reassure her, before he departs (Cappelletti, cit.).

Critics have ascribed the painting to the artist's late phase, between the second half of the 1560s and the following decade (Suida Manning, Suida, cit.; Magnani 1995, p. 92).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 115;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 92;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- M. Labò, in *Mostra centenaria di Luca Cambiaso. Catalogo illustrato*, catalogo della mostra (Genova, Teatro Carlo Felice, 1964), a cura di M. Labò, Genova 1927, p. 17, n. 5;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *R. Galleria Borghese*, Roma, 1928, n. 207;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. La pittura del Cinquecento*, parte 7, Milano 1934, p. 853;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 71;
- B. Suida Manning, W. Suida, *Luca Cambiaso. La vita e le opere*, Milano 1958, p. 147;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini. L'Inventario del 1682*, II, in "Arte Antica e Moderna",

1963, pp. 66, nota 165, 84;

- National Gallery of Ireland 1864 - 1964 Centenary Exhibition, catalogo della mostra (Dublino, National Gallery of Ireland, 1964), Dublin 1964, p. 23;
- P. Torriti, *Luca Cambiaso*, in *La pittura a Genova e in Liguria*, a cura di E. Poleggi, C. Bozzo Dufour, G. Bruno, I, Genova 1970, p. 223;
- L. Magnani, *Luca Cambiaso. Da Genova all'Escorial*, Genova 1995, pp. 93, 102;
- F. Cappelletti, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 206-207, n. 43;
- K. Herrmann Fiore, in *Faszination Venus. Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel*, catalogo della mostra (Colonia, Wallraf-Richartz-Museum; Monaco, Alte Pinakothek; Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000-2001), a cura di E. Mai, U. Weber-Woelk, B. Back, Köln 2000, pp. 304-305;
- A. Leonardi, in *Luca Cambiaso 1527-1585*, catalogo della mostra (Austin, Blanton Museum of Art, 2006-2007; Genova, Palazzo Ducale, 2007), a cura di G. Bober, P. Boccardo, Cinisello Balsamo 2006, pp. 260-261, n. 25;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 105;
- A. Leonardi, in *Luca Cambiaso. Un maestro del Cinquecento europeo*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale; Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso, 2007), a cura di P. Boccardo, F. Boggero, Cinisello Balsamo, 2007, p. 248, n. 22;
- Rubens a Genova, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 2022-2023), a cura di N. Büttner, A. Orlando, Milano 2022, cat. 5.

